

Editorial del número regular: volumen 3 número 6 Editorial of the regular issue: volume 3 number 6

Francisco Jacob Ávila Camacho

^a División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México / TES Ecatepec, 55210, Ecatepec, Estado de México, México.

1. Apreciables lectores de RICT

Con profunda satisfacción presentamos el Volumen 4, Número 7 de la Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación (RICT). Esta edición reúne cinco contribuciones originales que abarcan un amplio espectro disciplinar: desde la psicometría aplicada al turismo y la síntesis de nuevos materiales tensoactivos, hasta la detección de fraudes mediante aprendizaje automático, la automatización de soporte técnico con modelos de lenguaje de gran escala y la formación universitaria en pruebas de software. La diversidad temática de esta entrega refleja el compromiso de RICT con la difusión del conocimiento científico riguroso y relevante para los retos contemporáneos.

El primer artículo de investigación, titulado "Diseño y validación psicométrica de un instrumento de la realidad virtual en el turismo", de autoría de Richard Callan Bacilio, Denilson Stev Campos Gonzales, Bryan Miguel Mendoza Vasquez y Aldair Jorginho Agustin Hurtado, aborda la construcción y evaluación de un instrumento psicométrico orientado a medir la percepción y experiencia de los usuarios ante entornos de realidad virtual aplicados al sector turístico. El estudio aporta evidencias de validez y confiabilidad que sientan las bases para investigaciones futuras sobre tecnologías inmersivas en la industria del turismo (Callan Bacilio et al., 2026).

En el ámbito de la química aplicada, Vanessa Martínez Cornejo, Salvador López Morales y Gerardo Cedillo Valverde presentan el artículo "Síntesis directa de un nuevo tensoactivo tipo Gemini basado en polidimetilsiloxano". Los autores reportan la obtención y caracterización de un surfactante Gemini novedoso derivado de polidimetilsiloxano (PDMS), cuyas propiedades anfífilas y de reducción de tensión superficial abren perspectivas de aplicación en formulaciones industriales y biomédicas. La metodología de síntesis directa propuesta representa una contribución significativa al diseño de materiales funcionales (Martínez Cornejo et al., 2026).

La tercera contribución, "Análisis Cluster para detectar patrones específicos entre usuarios de la banca de seguros para identificar posibles fraudes", elaborada por Abraham Jorge Jiménez Alfaro, Norma Karen Valencia Vázquez, Griselda

Cortés Barrera y Edgar Corona Organiche, propone el uso de algoritmos de agrupamiento (clustering) para identificar comportamientos atípicos en carteras de seguros. Los resultados demuestran la eficacia de las técnicas no supervisadas de aprendizaje automático como herramienta de apoyo en la detección temprana de fraudes financieros, con implicaciones directas para la gestión del riesgo en el sector asegurador (Jiménez Alfaro et al., 2026).

Amaury Castillo Cruz y Emmanuel Tonatihu Juárez Velázquez presentan el trabajo "Análisis para la implementación de un sistema de soporte técnico automatizado basado en LLM y Docker". La propuesta examina la factibilidad técnica y arquitectónica de integrar modelos de lenguaje de gran escala (LLM) con contenedores Docker para ofrecer un servicio de soporte técnico automatizado, escalable y reproducible. El estudio identifica los principales desafíos de despliegue y sugiere estrategias de optimización que pueden orientar proyectos similares en entornos empresariales (Castillo Cruz & Juárez Velázquez, 2026).

Finalmente, Israel Antonio Marín Castañeda ofrece una reflexión pedagógica en el artículo "Cypress en la Capacitación Universitaria para Testing web". El autor analiza la pertinencia de incorporar el framework Cypress en los programas de formación universitaria en ingeniería de software, destacando sus ventajas didácticas frente a otras herramientas de automatización de pruebas. Los hallazgos sugieren que la adopción de Cypress contribuye al desarrollo de competencias prácticas alineadas con las demandas actuales de la industria tecnológica (Marín Castañeda, 2026).

Los cinco trabajos publicados en este número comparten un denominador común: la aplicación de metodologías rigurosas para responder a necesidades concretas de la sociedad y la industria. El Comité Editorial agradece la confianza de los autores y el trabajo invaluable de los revisores, quienes con su pericia garantizan la calidad científica de cada contribución. Extendemos también un reconocimiento especial a los lectores de RICT, cuya retroalimentación continúa siendo el motor que impulsa la mejora permanente de nuestra publicación.

Invitamos a la comunidad científica a explorar con detenimiento las contribuciones aquí reunidas y a considerar

*Autor para la correspondencia: fjacobavila@tese.edu.mx

Correo electrónico: fjacobavila@tese.edu.mx (Francisco-Jacob Ávila-Camacho).

RICT como espacio para la difusión de sus propias investigaciones. Los detalles para la presentación de manuscritos se encuentran disponibles en las instrucciones para autores publicadas en nuestro portal institucional.

Comité Editorial

RICT – Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación.

Volumen 4, Número 7, 2026

2. Referencias

- Callan Bacilio, R., Campos Gonzales, D. S., Mendoza Vasquez, B. M., & Agustín Hurtado, A. J. (2026). Diseño y validación psicométrica de un instrumento de la realidad virtual en el turismo. *RICT Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación*, 4(7), 1–8.
- Martínez Cornejo, V., López Morales, S., & Cedillo Valverde, G. (2026). Síntesis directa de un nuevo tensoactivo tipo Gemini basado en polidimetilsiloxano. *RICT Revista de Investigación Científica,*

Tecnológica e Innovación, 4(7), 9–15.

Jiménez Alfaro, A. J., Valencia Vázquez, N. K., Cortés Barrera, G., & Corona Organiche, E. (2026). Análisis Cluster para detectar patrones específicos entre usuarios de la banca de seguros para identificar posibles fraudes. *RICT Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación*, 4(7), 16–22.

Castillo Cruz, A., & Juárez Velázquez, E. T. (2026). Análisis para la implementación de un sistema de soporte técnico automatizado basado en LLM y Docker. *RICT Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación*, 4(7), 23–28.

Marín Castañeda, I. A. (2026). Cypress en la Capacitación Universitaria para Testing web. *RICT Revista de Investigación Científica, Tecnológica e Innovación*, 4(7), 29–35.